

[□ MENU](#)

o penado Pavão

opinião como direito

UM ADEUS A ADYR

março 24, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – vol. 03 – n. 14/2024

Soube há pouco do falecimento de um colega de Colégio Batista. Pessoa de rara inteligência com quem mantive uma estreita amizade: Adyr Ewerton Santos Filho.

Lembro dos bons tempos de escola em que nos envolvemos com questões sociais, através do INTERACT, um braço do Rotary Club que inseria os jovens na prática de ações de solidariedade. Mas também éramos apreciadores de James Taylor, especialmente quando ele pedia que eu tocasse ao violão *Fire and Rain* ou *You've got a friend*.

Não poderia deixar de confessar. Rolaram cervejas, cigarros – jamais usamos drogas ilícitas -, bate papos de juvenis revolucionários que em tudo viam motivos para protestos. Aos sábados, especialmente,

sempre havia um encontro na casa de uma das colegas onde as mães nos acolhiam e escutávamos, nas vitrolas portáteis, as músicas que traduziam nossos sentimentos.

No dia do resultado do meu vestibular, às 6:00 horas da manhã – o resultado saiu por volta das 5:00h – lá estava ele, já universitário, vibrando com minha aprovação. Penso ter sido o último encontro antes dele ter saído de São Luís.

O tempo passou e os 40 anos de saída da turma de 1976 do Colégio Batista foi um dos melhores momentos de nossas vidas. Vivemos cada instante rememorando, rindo, dançando, tentando recuperar o que deixamos no passado fisicamente, mas espiritualmente compreendemos que a fraternidade verdadeira tem sentido quando a ausência de cada um pode desbotar o jeans, jamais apagará a etiqueta: *Made in Brazil by real Friends*.

O reencontro produziu novos encontros, novas conversas possíveis pelo WhatsApp.

Os tempos virtuais nos aproximam e afastam, porquanto as adversidades políticas nos põem em lados opostos, mas – a mim e a muitos – não em lados contrários. O oposto se põe em lado diferente; o contrário desvia o caminho e jamais aproximará o mandamento: amai-vos uns aos outros. Pelo menos entre alguns de nós mantivemos o convívio urbano.

Diferenças à parte sei, seguramente, que a admiração recíproca foi – e sempre será – constante, porque o homem que guarda em si sua infância jamais morrerá, apenas se aproxima da eternidade.

Reencontrar-nos depois de tantos anos penso ter sido uma permissão divina para que, amadurecidos pela vida, tenhamos tido a oportunidade de reviver o que nos fez homens e mulheres. Entre nós, sempre seremos as mesmas crianças. Não nos vemos com rugas, nem com sobrepeso, muito menos com cabelos brancos.

Nós nos vemos com os olhos ternos e talvez cansados, mas o olhar não envelhece.

Hoje, chegado o dia da partida, ultrapassando um sofrimento que em todos nós doeu muito, digo-te: Adeus, Adyr. Tenho certeza de que nos braços de Deus finalmente compreendeste que só Ele salva.

Ah! Ia quase esquecendo. Quando lembrares dos nossos encontros o violão estará afinado sempre para que tu possas escutar: *You've got a friend*. Segue em paz. Por cá ficamos chorosos pela tua partida, mas felizes por te ter como amigo.

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

NOS LENÇÓIS MACIOS

PRÓXIMO POST

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PODER MODERADOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

UM ADEUS A ADYR

NOS LENÇÓIS MACIOS

A VENDA E OS OLHOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**